

ISic0728

I.Sicily inscription 0728

Language

Latin

Type

honorific

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

2015.01.15

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Syracusae

Place of origin (modern)

Siracusa

Provenance

Ipogeo Arangio

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Siracusa, Museo Archeologico
Regionale Paolo Orsi, inventory 49841

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: a

1. []Papinio · P(ubli) · f(ilio) · Fla[vianoPrimo]

2. [F]lamini · Serapis · e[tonnium]

3. deorum · quadriennio · []

4. [c]reari · et · sacra · restit[uisine]

5. [ul]la · publica · inpen[sa]

6. [---]

Edition: b

1. [---]

2. [][qu]od · S[]

3. []que · desi[t]

4. [] · sine ·

5. [][su]scepit ·

Apparatus

Text based on Manganaro 1989

Translation

Commentary

Note that it is not certain that these two fragments come from the same text, but they are always published together.

Digital identifiers:

TM 175836

EDR 073821

EDCS 13900567

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2012.0619

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1989.0342e

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1951.0174

Sfamini Gasparro, G. 1973. I culti orientali in Sicilia. Leiden. At 169 no.6

Manganaro, G. 1989. Iscrizioni Latine nuove e vecchie della Sicilia. *Epigraphica*. 51: 161-196. At 182-183 no.62 fig.66

Lo Faro, Maria Domenica 2010. Osservazioni sugli ipogei di villa Landolina a Siracusa. *Archivio Storico Siracusano*. 45: 11-87. At 54-55 no.16

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0728. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4338949>